

RELICI

**(INTER)CONEXÕES ENTRE O CINEMA E A PUBLICIDADE: EXPANSÕES
TRANSMÍDIA DE FILMES DE SUPER-HERÓIS PARA COMERCIAIS
AUDIOVISUAIS¹**

*(INTER)CONNECTIONS BETWEEN CINEMA AND ADVERTISING: TRANSMEDIA
EXPANSIONS OF SUPERHERO FILMS FOR AUDIOVISUAL COMMERCIALS*

Denner Junkes Cardoso²

Rafael José Bona³

RESUMO

Este artigo estuda o universo de dois filmes de cinema *blockbuster* sobre super-heróis: *Batman vs Superman - a origem da justiça* (2016) e *Capitão América - guerra civil* (2016) e como estes se expandem para a publicidade. O objetivo deste trabalho, portanto, é analisar a narrativa transmídia a partir do universo dos super-heróis expandido para a publicidade, especificamente em comerciais audiovisuais. Como objetivos específicos: identificar como estas narrativas se relacionam com as marcas anunciantes especificamente em cada um dos dois filmes; como essas narrativas criam sentidos próprios a partir deles. Refere-se a uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa. Como resultado foi possível constatar que a publicidade faz parte da narrativa transmídia do universo dos referidos filmes e pode contribuir para novas experiências para o espectador/consumidor.

Palavras-chave: narrativa transmídia, publicidade, cinema, super-heróis.

ABSTRACT

This article studies the universe of two blockbuster cinema films about superheroes: *Batman vs Superman - Dawn of Justice* (2016) and *Captain America - Civil War* (2016) and how they expand into advertising. The objective of this work, therefore, is to

¹ Recebido em 11/06/2024. Aprovado em 30/06/2024. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.13951221

² Universidade do Vale do Itajaí. dennercardoso1@gmail.com.

³ Universidade do Vale do Itajaí/Universidade Regional de Blumenau. bona.professor@gmail.com.

RELICI

analyze the transmedia storytelling from the universe of superheroes expanded to advertising, specifically in audiovisual commercials. Specific objectives: identify how these narratives relate to the advertising brands specifically in each of the two films; how these narratives create their own meanings from them. It refers to descriptive research, with a qualitative approach. As a result, it was possible to verify that advertising is part of the transmedia storytelling of the universe of these films and can contribute to new experiences for the viewer/consumer.

Keywords: transmedia storytelling, advertising, movie theater, Superheroes.

INTRODUÇÃO

A narrativa transmídia se caracteriza por uma história que é criada em um meio principal e ramifica-se em diferentes plataformas. Cada história colabora de maneira diferente para a compreensão do universo ficcional em questão como um todo. Essa história pode ter origem em um filme e ser expandida para um livro, para a televisão, quadrinhos, jogos, entre outros. Cada mídia dá um ponto de acesso diferente ao universo da franquia e possui a autonomia necessária para que cada uma delas tenha sentido em si, e não há necessidade em consumir todo o material para o entendimento de cada história (Jenkins, 2022).

Filmes sobre super-heróis são recorrentes nas produções hollywoodianas das últimas décadas. Porém, é consumido há muito tempo nos quadrinhos, como as histórias de personagens como Superman (1938, DC Comics), Batman (1939, DC Comics) e Capitão América (1940, Marvel Comics) que são contadas desde o final dos anos de 1930. A presença de narrativas com super-heróis está em diferentes plataformas desde então. No entanto, mostrou maior força nos cinemas nos últimos anos, ao ter narrativas transmídia ligadas diretamente aos filmes. Em algumas dessas narrativas, filmes publicitários também fazem parte dessa expansão e conectam-se a diferentes marcas e produtos.

RELICI

A narrativa transmídia pode vir a ser uma consequência de que os produtores da mídia principal sejam grandes corporações com investimentos em cinema, televisão, games, entre outros. Em suma, a narrativa transmídia faz sentido economicamente. Ao seguir esse pensamento, *Matrix* e *Harry Potter* não são só nomes de filmes ou livros para leitores jovens, são marcas narrativas de peso que se expressam em diferentes meios de comunicação, linguagens e áreas de negócio. Narrativa transmídia é uma ótima maneira das corporações estender suas bases e alcançar diferentes públicos (Scolari, 2015).

Não se tenta mais vender um produto ou serviço somente por meio de uma publicidade persuasiva. Agora os objetivos são muito mais ambiciosos, visam criar um universo simbólico dotado de significados. Dessa forma, as marcas aparecem como mundos possíveis, afinal possuem complexo discurso e possuem uma forte marca narrativa. Essas propriedades narrativas são progressivamente incorporadas pelas marcas, e levam os pesquisadores a expandirem suas ferramentas de análise e as teorias empregadas, para então focar nas formas que as comunicações institucionais em geral e a publicidade em particular tem assumido (Scolari, 2008).

Para este trabalho, foram selecionados filmes publicitários, nos quais há a divulgação de produtos ou serviços em seu conteúdo, com características que os considerem expansões do universo de dois filmes sobre super-heróis: *Batman vs Superman - a origem da justiça* (2016) e *Capitão América - guerra civil* (2016). Foram selecionados cinco audiovisuais publicitários que podem ser considerados materiais de narrativa transmídia dos filmes cinematográficos. Suas veiculações ocorreram entre os anos de 2015 e 2016.

Os dois filmes que servem de base para a análise do material publicitário possuem grande orçamento de produção e extensivos investimentos em marketing, o que ocasionou subseqüentes narrativas transmídia. A partir desta problemática surgiu

RELICI

a questão norteadora da pesquisa: como o universo dos super-heróis é expandido para outras plataformas de mídia, como a publicidade? O objetivo geral deste trabalho, portanto, é analisar a narrativa transmídia a partir do universo dos super-heróis expandido para a publicidade, especificamente em comerciais audiovisuais. Como objetivos específicos: (1) identificar como essas narrativas se relacionam com as marcas anunciantes especificamente em cada um dos dois filmes; (2) como essas narrativas criam sentidos próprios a partir deles.

NARRATIVA TRANSMÍDIA

Cada vez mais, as narrativas estão se tornando a arte da construção de universos. O universo transcende o próprio filme, estendendo-se além da franquia, uma vez que as especulações e contribuições dos fãs também ampliam o universo em diversas direções. Desse modo, entende-se por transmídia quando um cânone, seja ele de ficção ou não-ficção, é utilizado em diferentes narrativas que estão conectadas por um plano maior. Não são apenas adaptações de uma linguagem para a outra, como quando o livro (prosa em texto) é adaptado para o cinema (audiovisual), mas construções fragmentadas que valorizam cada plataforma para contar diferentes partes de uma história (Jenkins, 2022).

Com base nos estudos de Jenkins, Scolari (2015) elabora uma definição mais clara de narrativa transmídia, e descreve como uma estrutura que se expande em termos de linguagens (verbais, icônicas, textuais etc.) e de meios (televisão, rádio, celular, internet, jogos, quadrinhos etc.). Segundo o autor, uma característica importante dessa narrativa é sua não repetição ou mera adaptação entre mídias diferentes.

As narrativas transmídia não apenas impactam o conteúdo textual, mas também englobam mudanças nos processos de produção e consumo (Scolari, 2015).

RELICI

Os pesquisadores e produtores identificam novas oportunidades de negócio no mercado midiático, enquanto as novas gerações de consumidores desenvolvem habilidades para navegar no fluxo de histórias e se tornam adeptos da busca por informações em diversas fontes. Jenkins *et al.* (2009) ressaltam que, do ponto de vista dos produtores, os contadores de histórias exploram esse potencial para narrativas transmídia, os publicitários falam sobre branding dependendo de múltiplos pontos de contato, e as redes buscam explorar suas propriedades intelectuais em muitos canais diferentes (Jenkins *et al.*, 2009).

Um exemplo bem-sucedido de narrativa transmídia é evidenciado em *Matrix*. Esse conjunto de filmes não apenas cativa, mas também catalisa a cultura, estabelecendo uma base comum entre diversas comunidades e estimulando a análise, especulação e elaboração por parte do público. Os consumidores mais engajados buscam informações em diversos meios, explorando cada aspecto do universo da obra em busca de revelações. A experiência é enriquecida quando os espectadores compartilham suas observações e recursos, em vez de tentarem decifrar tudo sozinhos. Jenkins (2022) aponta que o sucesso desse modelo de franquia está intimamente ligado à capacidade de criar obras com profundidade suficiente para justificar um empreendimento em larga escala.

NARRATIVA PUBLICITÁRIA

A narrativa publicitária tem como base o cotidiano dos atores sociais em uma determinada sociedade, destacando suas representações, estereótipos e identidades. Por meio de estratégias de mercado, ela promove desejos e necessidades relacionados ao consumo e à integração do indivíduo na sociedade. Seu principal objetivo é estimular o consumo, seja de produtos, serviços ou ideias, buscando persuadir e convencer o público-alvo. Flausino e Motta (2007) salientam o caráter

RELICI

ideológico e subjetivo desse tipo de narrativa, que busca envolver as emoções do receptor para conquistar sua adesão.

A estrutura de um filme publicitário é cuidadosamente planejada, pois a escolha de palavras e significados tem que ser precisa para evitar interpretações equivocadas. O uso estratégico de palavras e imagens visa provocar emoções e reações específicas nos espectadores, tornando a persuasão mais eficaz (Flausino; Motta, 2007).

O significado que o consumo adquire na sociedade é influenciado pelos significados atribuídos a ele pela publicidade. No entanto, o autor ressalta que esse impacto não é exclusivamente resultado do poder persuasivo da publicidade, embora reconheça que os bens de consumo só se tornem significativos no contexto social com algum tipo de participação no sistema publicitário. A publicidade é a forma privilegiada de expressão do consumo (Rocha, 2006).

Os produtos se tornam mais atraentes quando estão inseridos em mundos fantásticos e são representados por personagens heroicos. Por meio desses heróis, são transmitidos valores e sensibilidades, tanto individuais quanto coletivos. Por meio do uso de celebridades, a narrativa publicitária penetra na mente do consumidor, estabelecendo uma conexão emocional com a marca, o produto e o estilo de vida associado ao consumo (Randazzo, 1996).

É fundamental compreender que a definição de mitologia abrange qualquer elemento que mitifique ou “embeleze a realidade”. A imagem do consumidor é projetada de modo que ele se identifique com o anúncio e pense: *Essa pessoa se parece comigo ou com quem eu gostaria de ser. Talvez eu devesse usar essa marca.* Essa imagem criada na narrativa publicitária pode representar um usuário “real” ou idealizado, dependendo do tipo de campanha veiculada. Assim, o que é percebido é uma realidade ficcional (Randazzo, 1996).

RELICI

Carrascoza (2014) discute alguns elementos essenciais do discurso dionisíaco (que seduz o leitor pela emoção de forma sutil, muitas vezes baseando-se na estrutura do conto, crônica ou fábula), incluindo componentes narrativos, modos de narrar, escolha lexical, figuras de linguagem, função conativa e estereótipos

Em relação aos componentes narrativos, o texto publicitário visa influenciar emocionalmente o leitor que geralmente adota um formato narrativo, com foco narrativo, enredo, personagens, ambiente e tempo. Quanto aos diferentes modos de narrar presentes na narrativa publicitária, Carrascoza (2014) os divide em três categorias: em primeira pessoa, com o narrador participando como personagem; em terceira pessoa, com o narrador ausente do discurso, mas ciente de todos os detalhes; e em terceira pessoa, com um narrador neutro que conhece os personagens, mas não interfere na história.

Em relação à escolha lexical, Carrascoza (2014) destaca que as palavras utilizadas no texto publicitário emocional são selecionadas não apenas pela sua funcionalidade narrativa, mas também com o objetivo de estabelecer uma conexão mais profunda com o público-alvo. Adaptar a linguagem ao público aumenta a identificação e fortalece o vínculo emocional.

O discurso publicitário, na função conativa, é centrado no leitor, criando uma sensação de intimidade para esconder o caráter massivo da comunicação. Essa função busca aproximar o leitor da experiência vivida pelos personagens da história e é evidente no uso de índices da segunda pessoa (como o pronome você) e verbos imperativos (Carrascoza, 2014).

No que diz respeito aos estereótipos, Carrascoza (2014) explica que, nos anúncios emocionais, os personagens são frequentemente simplificados e estereotipados para facilitar a identificação e compreensão rápida da história. Os

RELICI

estereótipos são utilizados na narrativa publicitária para garantir uma decodificação fácil da mensagem pelo leitor.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa se classifica como descritiva e a sua abordagem é a qualitativa. O universo abrange todos os filmes publicitários provenientes de narrativas de filmes de super-heróis. Escolhidos a critério dos autores, os filmes publicitários que serviram de amostra foram baixados do site *YouTube*⁴, com o total de 10 comerciais audiovisuais. Cinco vinculados ao filme *Batman vs Superman - a origem da justiça*, e outros cinco ligados ao filme *Capitão América - guerra civil*. Todos esses comerciais foram veiculados entre os anos de 2015 e 2016. A técnica utilizada foi a de Análise de Conteúdo.

Os comerciais ligados ao filme *Batman vs Superman* foram: (1) comercial da marca inglesa Rubie's sobre fantasias baseadas nos figurinos dos personagens do filme; (2) da companhia aérea Turkish Airlines em que Bruce Wayne (Ben Affleck) fala das vantagens do novo destino da companhia: Gotham City; (3) do carro Jeep Renegade em que o próprio Batman o dirige em cenas extraídas do filme; (4) da Mattel em parceria com a DC Comics de bonecos promocionais baseados nos personagens do filme; (5) e, por fim, o do carro Dodge com mais cenas extraídas do filme, em que Batman persegue bandidos que dirigem o carro.

Os comerciais ligados ao filme *Capitão América - guerra civil* foram: (1) comercial da marca de carros Audi. Nele uma família dirige um Audi em meio a uma cena de perseguição extraída do filme; (2) da empresa Hasbro em parceria com a Marvel para o lançamento de acessórios como máscaras e escudo/armadura de brinquedo dos personagens do filme; (3) da Kellogg's em parceria com a Marvel para

⁴ Disponível em www.youtube.com, acessados intermediários entre agosto e setembro de 2016.

RELICI

o lançamento de um jogo em realidade virtual baseado no filme; (4) da Cheestrings em parceria com a Marvel em que os personagens do filme estão nas embalagens de seu queijo em tiras e crianças disputam com os brindes que acompanham o produto; (5) e o comercial da Pizza Hut, no qual a atendente dialoga com os heróis após uma cena de luta do filme e os incentiva a não brigar e aproveitar suas promoções.

Os filmes publicitários foram analisados a partir de doze dimensões que envolvem a narrativa transmídia e a publicitária. Essas foram elaboradas com base na concepção acerca de narrativa transmídia proposta por Jenkins (2022) e em conceitos sobre narrativa publicitária a partir de Carrascoza (2014). A primeira metade dos itens refere-se ao âmbito da narrativa transmídia, são eles: descrição da narrativa; conexão com filme de origem; conexão com outros produtos de mídia; conteúdo compreensível isoladamente; conteúdo inédito; produto criado a partir da narrativa do filme de origem. Já sobre narrativa publicitária, os itens para análise são: linguagem persuasiva; estímulo à compra; modos de narrar (1, 2 ou 3); escolha lexical; função conativa e estereótipos.

ANÁLISE

Uma das maiores características de uma narrativa transmídia se dá pelas interconexões que o material apresentado em determinada obra adjacente mostra relacionada à obra na qual se originou. Assim como cada um desses fragmentos, em qualquer plataforma, devem ser autônomos e de fácil entendimento, mesmo para quem não conhece a obra proveniente.

Assim, se apresentam os comerciais com apelo a produtos infantis, como as fantasias da Rubie's, os brinquedos da Hasbro ou da Mattel (ver figuras 1 e 3). Essas interconexões se dão pelos produtos em si. Esses acessórios são baseados nos figurinos oficiais de cada filme, e a marca associada a ele diretamente por meio destes

RELICI

produtos. O entendimento individual está presente, porém em questão de narrativa, o audiovisual da Rubie's se sobressai com certas conexões a cenas do filme, interpretadas pelos personagens/garotos quando estão prestes a entrar em “combate” (ver figura 2). O cenário de Gotham está ilustrado ao fundo. Assim como na fala de um deles “*Is she with you?*”, refere-se a mãe de um dos meninos, fala extraída do filme. Nem mesmo a mãe dos meninos escapa às referências, e utiliza acessórios que pertencem a Mulher-Maravilha, também baseados no figurino oficial da personagem no filme. Entre esses três anteriormente mencionados, a Rubie's é a única que utiliza cenas oriundas diretamente do filme ao qual está conectada, *Batman vs Superman – a origem da justiça*.

Figura 1: *Frame* do comercial Hasbro
Fonte: recorte dos autores.

Figura 2: *Frame* do comercial Rubie's
Fonte: recorte dos autores.

Figura 3: *Frame* do comercial Mattel
Fonte: recorte dos autores.

Já em relação aos comerciais direcionados ao público adulto, como da companhia aérea Turkish Airlines, ou os dos carros Jeep Renegade, Dodge e Audi, as conexões aparecem de maneira diferente. As cenas do filme são misturadas às cenas criadas especificamente para os anúncios. Seu conteúdo inédito dá a impressão de que aqueles produtos fazem parte do universo ficcional em questão. O avião da Turkish sobrevoa Gotham e cenas em meio a cidade intercalam-se com cenas aéreas do avião da companhia. O ator Ben Affleck aparece em cenas criadas exclusivamente para o comercial, no interior de um dos aviões, com o logotipo ao fundo. Em nenhum momento as falas dele são específicas demais para o não

RELICI

entendimento de quem não viu o filme, convida o espectador à cidade e fala sobre como sua empresa pretende ajudá-la.

Os comerciais da Dodge e Jeep (ver figuras 4 e 5) assemelham-se por conta de que os dois carros fazem parte das imagens retiradas do filme, assim como da narrativa dos comerciais propriamente ditos, são uma parceria de marketing anterior ao lançamento do filme em si, posteriormente evidenciado na narrativa dos respectivos audiovisuais. Cenas do filme nos quais os heróis Batman e Superman aparecem são intercaladas com cenas de fuga nos carros. Enquanto na Dodge o locutor busca em uma frase de impacto, com um fundo mais lúdico, passar a mensagem “*vilões também precisam de carros*”, a narrativa do comercial da Jeep se preocupa mais em contar sobre os atributos do carro diretamente por locução e *lettering*, e os associa com os personagens que aparecem em cena enquanto os atributos são mostrados.

No caso da Audi, uma narrativa bem estruturada está por trás dessa mistura de cenas do filme com cenas criadas para o comercial. Durante a perseguição entre Bucky, Capitão América e Pantera Negra em uma rua com grande movimento de carros; quatro outros personagens ganham destaque, uma família comum que está em um dos carros pelos quais os heróis passam correndo (ver figura 6). Eles conversam e interagem com os heróis de maneira indireta, como quando Pantera Negra passa acoplado atrás de um carro e as crianças observam do banco de trás, quando uma delas segura um boneco do Capitão América (cujo uniforme é baseado no mesmo do filme em questão) ou no momento em que Bucky passa correndo por eles, o marido e esposa conversam entre si e falam da velocidade do homem que passara por eles. Todos estes elementos evidenciam as conexões com o universo ficcional do filme. Vários carros Audi são mostrados em diferentes enquadramentos

RELICI

durante o comercial, como o da família protagonista ou o carro que o Capitão América entra.

Figura 4: *Frame* do comercial Jeep
Fonte: recorte dos autores.

Figura 5 *Frame* do comercial Dodge
Fonte: recorte dos autores.

Figura 6: *Frame* do comercial Audi
Fonte: recorte dos autores.

A Pizza Hut tem em seu audiovisual o mais “publicitário” entre os objetos por conta das evidentes mostras de ofertas e estímulo à compra, além de se conectar ao filme *Capitão América - guerra civil* de maneira interativa com cenas dele, no qual a atendente fala com os personagens, pede para que não briguem, comam pizza e aproveitem a promoção. Produtos, preços e promoções são mostrados, enquanto a atendente fala com o espectador e com os personagens, além da própria caixa das pizzas ser personalizada com ilustrações do Homem de Ferro e Capitão América, principais personagens do filme.

De acordo com Jenkins (2022), no mundo da convergência das mídias, todas as histórias importantes são contadas, todas as marcas são vendidas e todos os consumidores são cortejados por múltiplas plataformas de mídia. Essa alternância de meios é evidente no comercial da Kellogg's, em que o aspecto audiovisual está relacionado a um aplicativo de jogo desenvolvido em parceria com a Marvel. Esse jogo é projetado para ser utilizado com óculos VR (realidade virtual), adaptável em alguns smartphones. Os personagens do jogo são diretamente associados à marca do filme, assim como seus figurinos, cenários e o VR Viewer (acessório para uso de realidade virtual).

RELICI

Para Jenkins (2022), as narrativas transmídia se complementam em cada plataforma e devem ser compreensíveis independentemente. Analisando os dez objetos de pesquisa, é notável que todos eles enfatizam a compreensão do conteúdo pelo público-alvo. Em seis desses objetos, ao final da narrativa, há uma chamada para lembrar ao espectador que o filme em questão está ou estará em cartaz. Os quatro comerciais restantes, voltados para o público infantil, buscam estimular o consumo sem necessariamente direcionar para uma ida ao cinema. Mesmo que em todos são compreensíveis isoladamente, alguns comerciais têm referências diretas ao filme, que seriam melhor compreendidas por quem já assistiu a obra principal ao qual estão ligados. Por exemplo, quando o menino do filme da Rubie's diz "*Is she with you?*" (fala retirada de *Batman vs Superman*), ou o sentido da perseguição de heróis no comercial da Audi, no qual quem viu o filme *Capitão América - guerra civil* pode perceber a conexão existente em colocar os personagens protagonistas junto a esse cenário, como se estivessem efetivamente no filme de origem, e fecham com "*Audi. The brand everyone is chasing*" (*Audi. A marca que todos estão perseguindo*, tradução nossa) faz este jogo de palavras se ligar com a narrativa do filme. Segundo Jenkins (2022), a compreensão adquirida por meio de múltiplas formas de mídia enriquece a experiência, estimulando maior envolvimento. A redundância pode alienar os fãs e levar ao declínio da franquia. Introduzir novos elementos reveladores e experiências inovadoras revitaliza a franquia, promovendo a fidelidade dos consumidores.

A partir dessa premissa, pode-se constatar que oito dos dez filmes publicitários tiveram conteúdo criado para enriquecer não só suas narrativas, mas para expandir as obras fílmicas de origem. Os únicos dois que não possuem conteúdo inédito são os comerciais da Dodge e Jeep, que se apropriam de cenas do filme *Batman vs Superman*, e também anunciam os mesmos veículos que são utilizados no filme pelos personagens.

RELICI

Durante a década de 1980, houve um aumento significativo na transformação de personagens e histórias em produtos que extrapolavam as narrativas originais, impulsionando o mercado paralelo de livros e revistas. Isso se refletiu especialmente na indústria de brinquedos, que fortaleceu sua relação com a criação de produtos baseados em personagens de programas de televisão e filmes. Os comerciais de *action figures*, bonecos de personagens que podem ser movidos e assumir diferentes posições, tornaram-se cada vez mais comuns, evidenciando a conexão direta entre os produtos e as obras audiovisuais. Esse conceito de produtos diretamente associados a séries televisivas ou cinematográficas é exemplificado pelos comerciais que promovem produtos relacionados aos heróis dessas produções (Kinder, 1991).

São quatro comerciais cujos produtos foram criados como uma extensão das narrativas de seus filmes de origem; são todos eles brinquedos/acessórios direcionados ao público infantil, como as fantasias da Rubie's, os bonecos/carrinhos de brinquedo da Mattel, máscaras/armaduras da Hasbro, e o jogo interativo da Kellogg's em parceria com a Marvel.

Todos os comerciais possuem, de uma maneira ou outra, linguagem persuasiva em suas narrativas, induzem o espectador a adquirir o produto ou promovem o filme ao qual está ligado; seja pela utilização de crianças em alguns dos comerciais (Rubie's, Cheestrings, Hasbro) com o objetivo de atingir esse público, na forma com que a Turkish Airlines enaltece as qualidades da cidade ficcional de Gotham, assim como de seus próprios serviços aéreos; evidencia características do produto enquanto cenas de *Batman vs Superman* fazem conexões visuais com as mesmas, como é o caso da Jeep, ou até mesmo fazem promoções, incentiva a compra diretamente e promove diálogo com os personagens do filme *Capitão América - guerra civil*, como no comercial da Pizza Hut.

RELICI

O cenário vem ao encontro do que diz Carrascoza (2014), quando elucida o leitor sobre os diferentes modos de narrar que a narrativa publicitária possui. Todos os modos estão presentes nos objetos de estudo, exemplos: Pizza Hut tem como modo de narrativa o número 1, pois a narradora é um personagem do comercial, conversa com o espectador e com os personagens, e é o método com mais interação; no comercial da Mattel, o narrador não fala apenas dos brinquedos, mas também narra acontecimentos, ou destaca quando os heróis colidem em batalha (Batman e Superman), ou anuncia uma perseguição entre os dois, fica caracterizado pelo modo de narrativa 2; no comercial da Dodge o narrador cria uma linha de pensamento, de certa forma lúdica, e diz que não se pode ter um herói, caso não haja vilão. A fala continua em seguida: “o mundo precisa de vilões, assim como vilões precisam de carros”. Ele não faz comentários diretos com outros personagens ou espectadores e enquadra-se no modo 3.

Entre os comerciais que fazem uso da escolha lexical, estão o da Cheestrings, nos quais os garotos usam trocadilhos com a palavra “*cheese*”, diretamente relacionados com o produto que é feito de queijo, ou a utilização do jargão “*uh oh*” feito pela personagem do comercial da Pizza Hut, expressão que mostra desânimo proveniente do idioma inglês, normalmente utilizada antes de alguma coisa ruim acontecer, no caso desse comercial, quando Capitão América e Homem de Ferro estavam prestes a entrar em combate.

Ao se tratar dos comerciais que possuem função conativa como característica em suas narrativas estão: Pizza Hut, quando a narradora conversa diretamente com o espectador e apresenta suas promoções; Turkish Airlines, quando convida o espectador à “bela” cidade de Gotham, com dizeres como “Descubra porque a cidade de Gotham é grandiosa novamente”⁵.

⁵ Tradução livre: “*Discover why Gotham City is great again*”.

RELICI

Alguns estereótipos são reforçados nos filmes publicitários analisados nesta pesquisa. Por exemplo, no comercial da Turkish Airlines, há uma mensagem sobre viagens, o principal serviço promovido pela empresa. Ele sugere que os passageiros se sentirão bem e confortáveis ao viajar nos aviões da companhia e explorar destinos, mesmo que sejam fictícios. Já no comercial da Rubie's, uma mãe interrompe a brincadeira das crianças para chamá-las para o jantar, o que reflete um estereótipo sobre famílias com vários irmãos.

Para melhor facilitar a visualização da leitura dos resultados (transmídia e publicidade), optou-se por inseri-los nos dois quadros a seguir:

Quadro 1: Resumo análise da narrativa transmídia

Título	Descrição da narrativa	Conexão com o filme de origem	Conexão com outros produtos de mídia	Conteúdo compreensível isoladamente	Conteúdo inédito	Produto criado a partir da narrativa do filme de origem
Rubie's	Dois garotos brincam vestidos de super-heróis.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Turkish Airlines	Companhia aérea anuncia novo destino: Gotham.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Mattel	Bonecos baseados em super-heróis entram em combate.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dodge	Batman se envolve em uma perseguição de carros.	Sim	Sim	Sim	Não	Não

Continua

RELICI

Quadro 1: Resumo análise da narrativa transmídia

Título	Descrição da narrativa	Conexão com o filme de origem	Conexão com outros produtos de mídia	Conteúdo compreensível isoladamente	Conteúdo inédito	Produto criado a partir da narrativa do filme de origem
Jeep	Bruce Wayne percorre Gotham em meio à destruição.	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Audi	Família se vê em meio à perseguição.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Hasbro	Crianças brincam vestidas com armaduras de super-heróis.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Kellogg's	Cenário virtual de jogo de super-heróis é mostrado.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cheestrings	Crianças se desafiam com cartas enquanto comem queijo.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Pizza Hut	Atendente recomenda pizza aos super-heróis.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não

Fonte: dados da pesquisa.

RELICI

Quadro 2: Resumo análise da narrativa publicitária

Título	Linguagem persuasiva	Estímulo à compra	Modos de narrar	Escolha lexical	Função conativa	Estereótipos
Rubie's	Sim	Sim	3	Não	Não	Sim
Turkish Airlines	Sim	Sim	2	Não	Sim	Sim
Mattel	Sim	Sim	2	Sim	Sim	Sim
Dodge	Sim	Sim	3	Não	Não	Não
Jeep	Sim	Sim	2	Não	Sim	Não
Audi	Sim	Sim	1	Sim	Sim	Não
Hasbro	Sim	Sim	2	Sim	Sim	Sim
Kellogg's	Sim	Sim	3	Não	Não	Não
Cheestrings	Sim	Sim	2	Sim	Sim	Não
Pizza Hut	Sim	Sim	1	Sim	Sim	Não

Fonte: dados da pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa destaca a expansão do universo dos filmes de super-heróis para o domínio da publicidade por meio de comerciais audiovisuais, demonstrando uma narrativa transmídia que (inter)conecta o cinema à publicidade. A análise revela que todos os comerciais são extensões dos universos cinematográficos originais, incorporando elementos que contribuem para a narrativa transmídia como um todo.

Exemplos como *Batman vs Superman* (2016) e *Capitão América - Guerra Civil* (2016) mostram conexões diretas e indiretas entre os filmes e as marcas anunciadas nos comerciais. Isso evidencia a sinergia entre as narrativas cinematográficas e publicitárias, nas quais os valores e temas dos filmes são estendidos para promover produtos e marcas, criando uma experiência mais imersiva para o espectador/consumidor.

Essa integração entre cinema e publicidade não apenas amplia o alcance das franquias cinematográficas, mas também permite que as marcas capitalizem sobre a popularidade e o engajamento dos filmes de super-heróis, construindo conexões emocionais com o público-alvo e aumentando o reconhecimento da marca. Essa

RELICI

abordagem não apenas enriquece a experiência do consumidor, mas também fortalece o vínculo entre as marcas e os universos ficcionais que eles representam.

Há uma demanda por estudos mais aprofundados e metodologicamente robustos na área das narrativas transmídia, especialmente no contexto da publicidade. É importante compreender como as novas e cada vez mais diversas plataformas de mídia influenciam o comportamento dos consumidores e como os diversos atores sociais estão absorvendo esse conteúdo midiático. Além disso, investigar como a narrativa transmídia afeta a decisão de compra de produtos relacionados às obras originais é um tema relevante que merece ser explorado. Isso pode fornecer discussões importantes não apenas para profissionais de marketing e publicidade, mas também para acadêmicos interessados nas interseções entre narrativa, mídia e consumo.

REFERÊNCIAS

CARRASCOZA, João Anzanello. **Estratégias criativas da publicidade: consumo e narrativa publicitária**. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2014.

FLAUSINO, Márcia Coelho e MOTTA, Luiz Gonzaga. Break comercial: pequenas histórias do cotidiano. Narrativas publicitárias na cultura da mídia. **Revista comunicação, mídia e consumo**, vol. 4, n. 11, p. 159-176, 2007.

JENKINS, Henry; *et al.* **Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century**. Mit Press, 2009.

JENKINS, Henry. **Cultura da convergência**. 3ª ed. São Paulo: Aleph, 2022.

KINDER, M. **Playing with power in movies, television, and video games: from Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles**. California (USA): University of California Press, Ltd. 1991.

RELICI

RANDAZZO, Sal. **A criação de mitos na publicidade:** como publicitários usam o poder do mito e do simbolismo para criar marcas de sucesso. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.

ROCHA, Everardo. **Representações do consumo:** estudos sobre a narrativa publicitária. Rio de Janeiro: Mauad, 2006.

SCOLARI, Carlos. Online brands: Branding, possible worlds, and interactive grammars. **Semiotica**, n. 169, p. 169-188, 2008.

SCOLARI, Carlos Alberto. Narrativas Transmídia: consumidores implícitos, mundos narrativos e branding na produção de mídia contemporânea. **Parágrafo:** Revista Científica de Comunicação Social da FIAM-FAAM, v. 1, n. 3, p. 7-20, 2015.